

XI Congreso Nacional CyTA - CESIA

III Congreso CyTA Junior

Zaragoza
20 - 22 junio 2022

Organiza:

Universidad
Zaragoza

Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza

Instituto Universitario de Investigación Mixta
Agroalimentaria de Aragón
Universidad Zaragoza

Ciencia e Innovación para la producción de alimentos Seguros, Saludables y Sostenibles

Zaragoza, 20-22 de Junio de 2022

XI Congreso CyTA-CESIA 2022

*“Ciencia e Innovación para la producción de alimentos
Seguros, Saludables y Sostenibles”*

Zaragoza (España), 2022

ISBN 978-84-18321-39-9

Libro de Comunicaciones XI Congreso CyTA-CESIA 2022

© Pedro Marco Montori, Ignacio Álvarez Lanzarote, Susana Lorán Ayala, Marta Herrera Sánchez, José Luis Alejandro Marco, Susana Bayarri Fernández, Celia Domeño Recalde, Diego García Gonzalo, Dolores Pérez Cabrejas. Facultad de Veterinaria, Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Universidad de Zaragoza.

Zaragoza (España), 2022

ISBN 978-84-18321-39-9

Libro de Comunicaciones XI Congreso CyTA-CESIA 2022

Servicio de
Publicaciones
Universidad Zaragoza

ID: 04595

Tipo: Póster

Área temática: Biotecnología y avances en ciencia de los alimentos

Factibilidad de utilizar anacardo del cerrado brasileño en la producción de bebidas fermentadas

Eniele Rocha dos Santos ¹ , Rafael Fernandes Almeida ² , Aline Santos Silva¹ , Lilian Karla Figueira da Silva¹

1) Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 2) Universidade Estadual de Campinas

El anacardo del cerrado (*Anacardium humile*) es una pseudofruta del Cerrado brasileño, con explotación modesta. De esta pseudofruta es posible extraer el jugo, rico en compuestos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos, además de vitaminas, minerales, carbohidratos y ácidos orgánicos, esenciales para el proceso de fermentación. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue proponer el uso del anacardo del cerrado en la elaboración de bebida alcohólica fermentada y determinar el perfil físico-químico del producto para evaluarlo en cuanto a las condiciones exigidas por la Instrucción Normativa (IN) nº 34/2002 de MAPA/Brasil y recomendaciones de la literatura. Para ello se extrajo el jugo de lo fruto y se sometió a sulfitación, filtración, corrección del pH a 4,4 con ácido tartárico y de los sólidos solubles a 18 °Brix con sacarosa. El mosto se trató térmicamente a 65 °C durante 20 min y se enfrió a $\cong 25$ °C. Para el proceso de fermentación se utilizó mosto y *Saccharomyces cerevisiae* a 3,7 g/L, donde se dejaron a 28 ± 2 °C durante 20 días. La bebida fue clarificada, filtrada y calentada a 65 °C por 20 min, siendo almacenada en recipientes de vidrio a $\cong 25$ °C. Se evaluó el perfil fisicoquímico del producto en términos de Contenido Alcohólico (CA), Acidez Total (AT), Sólidos Solubles Totales (SST) y pH. Los análisis se realizaron por triplicado y los datos se sometieron a un tratamiento estadístico descriptivo, midiendo las medias y las desviaciones estándar al 5% de probabilidad. Los fermentados presentaron $CA=10,32 \pm 0,74\%$, en línea con la IN 34/2002: 4 a 14%; sin embargo, el $AT=32,11 \pm 10,26$ mEq/L estuvo por debajo del valor mínimo requerido: 50 mEq/L, y la dilución de los ácidos presentes en el jugo durante la preparación del mosto pudo haber contribuido a este resultado. El contenido de $SST=4,44 \pm 0,59$ °Brix fue similar al de la jabuticaba y el anacardo fermentados, entre 4 y 5 °Brix. El $pH=4,94 \pm 0,40$ estuvo por encima del medido para los fermentos de fresa, umbu, seriguela y acerola: entre 3 y 4, rango ideal para aumentar la resistencia de los fermentados a la contaminación por bacterias patógenas. En definitiva, el anacardo del cerrado demostró ser una pseudofruta promisoría para el desarrollo de bebidas alcohólicas fermentadas, aunque existe margen de mejora, especialmente en la acidez y pH de la bebida, considerando que estos parámetros asociados al contenido alcohólico garantizan el equilibrio químico y microbiológico al producto.